

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING UMUMIY RIVOJLANISHIDA MUSIQANING AHAMIYATI.

Yuldashaliyeva Shohistaxon

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902200>

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa pedagogikasi haqida, imkoniyati cheklangan bolalarning rivojlanishida musiqaning ahamiyati haqida soʻz boradi. Inklyuziv taʼlimda musiqadan foydalanish va uning taʼsiri keng yoritilgan.

Kalit soʻzlar: inklyuziv taʼlim, musiqa, pedagogika,

Musiqa pedagogikasi – musiqa taʼlim-tarbiyasi tizimi tarixi, nazariyasi va uslubiyotini oʻrganadi. Yosh avlodni musiqiy tarbiyalash va oʻqitish nazariyasi bilan amaliyotining qanday taraqqiy qilib kelganligini bilmay turib, ularni maʼnaviy jihatdan tarbiyalash masalalarini ilmiy ravishda hal qilib boʻlmaydi, albatta. Musiqa pedagogikasi xalqimiz madaniyati tarixi bilan bogʻliq holda shakllanib, rivojlandi. Zero, oʻzbek musiqa madaniyatining tarixi – musiqa pedagogikasining asosidir. Musiqa pedagogikasi-ijtimoiy fan sifatida tarixiy pedagogika hodisalariga zamon talabi asosida yondashadi. Musiqiy tarbiya nazariyasi, amaliyoti va mazmuni turli davr bosqichlarida xilma-xil boʻlganligini aniqlab beradi, ilgʻor musiqiy-maʼrifiy qarashlarning ijtimoiy-madaniy mohiyati va taraqqiyot yoʻlini koʻrsatadi.

Oʻzbekistonning yangi taraqqiyoti bosqichida mamlakatimizda boʻlayotgan oʻzgarishlar va yangilanishlar mustahkam maʼnaviy-axloqiy qadriyatlar negizida amalga oshirilayapti. Bu esa yoshlarning yuksak fazilatlarni shakllantirishda, shu bilan birga, ularning maʼnaviy dunyoqarashini kengaytirishda taʼlimning oʻrni va roli muhim ahamiyatga ega ekanligini koʻrsatadi. Bugungi kunda mamlakatimizda imkoniyati cheklangan bolalar taʼlim-tarbiyasi va ularning ijtimoiy hayotga moslashuviga qulay sharoitlar yaratib berilmoqda. Ularni jamiyatga integratsiya qilish, avvalo imkon qadar salomatligini tiklash maqsadida “Imkoniyati cheklangan bolalar uchun umumiy taʼlim loyihasi” asosida ish yuritib kelinmoqda. Bu borada Respublikamizda amalga oshirilayotgan bir qator ishlar alohida tahsinga sazovordir. Xususan, 2020-yil 13-oktabrda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4360-son “Alohida taʼlim ehtiyojlari boʻlgan bolalarga taʼlim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari toʻgʻrisida”gi [1] Qarori respublika boʻyicha rivojlanishida nuqsoni boʻlgan bolalarning inklyuziv taʼlim-tarbiya olishi uchun bir qator afzalliklar yaratib berishga xizmat qilmoqda. Inklyuziv taʼlimni oʻrganish pedagogika fanida yangi, eng dolzarb muammolardan hisoblanadi. Muammoga doir tadqiqot ishlarini oʻrganish, ularni ilmiy jihatdan tahlil qilish

asosida ma'lum bo'ldiki, imkoniyati cheklangan yoshlarning tarbiyaviy muhiti hamma vaqt yaxshi, mo'tadil bo'lishi, hamisha alohida e'tiborda tutilishi, kattalarning nazaridan chetda qolmasligi lozim. Inklyuziv ta'lim – davlatimiz tomonidan yosh avlodni tarbiyalashga qaratilgan asosiy masalalarning kun tartibidan o'rin olganligi bilan va bu jarayonning o'qituvchi-pedagoglar oldiga qo'yilgan vazifalardan biri ekanligi, ta'lim yo'nalishini joylarda amalga oshirish o'zining yangiligi bilan namoyon bo'lib kelmoqda. Olib borilayotgan tadqiqot bugungi kun uchun yangi hamda o'z natijalarini ochish borasida o'qituvchi-pedagoglar oldida turgan muammolar yechimini isbotlashga qaratilganligi bilan diqqatlidir.

Bolalar bog'chasida musiqa darslari tizimi maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqiy qobiliyatlarini jadal rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Ushbu ish, ayniqsa, nogiron o'quvchilar guruhlarida juda muhimdir. Bunday bolalar bilan ko'p yillik tajriba shuni ko'rsatadiki, ular musiqiy rivojlanishda tengdoshlaridan orqada qolishadi. Tuzatish guruhlari bolalari bilan ishlaydigan o'qituvchi buni yengib o'tishi kerak:

- harakatlarning ixtiyorsizligi;
- yangi joydan qo'rqish, begonalar bilan muloqot qilish;
- nutqning buzilishi yoki nutqning etishmasligi;
- izolyatsiya, bolalarning harakatsizligi;
- beqaror e'tibor;
- zaif musiqiy xotira;
- intonatsion ifoda etmaslik;
- aritmiya.

Musiqa darslari maxsus bolalarga nima beradi?

Musiqa, qo'shiqlar, raqslar, o'yinlar orqali bolalar o'zlari uchun qiziqarli va qulay shaklda yangi narsalarni faol ravishda o'rganadilar. Ammo musiqiy faoliyat bilan shug'ullanishda yana bir, ehtimol eng muhim nuqta bor-bu ijtimoiylashuv imkoniyati. Ota-onalar bu bolalarning muvaffaqiyatini ko'rishlari, ularning imkoniyatlariga ishonishlari juda muhimdir. Va musiqa bu muvaffaqiyat holatini yaratishga imkon beradi. Shunday qilib, bolalar va men 2016-yil VIII shahar folklor festivali-tanlovida ishtirok etdik "odamlar, bizning quvnoq dumaloq raqsimizga qo'shiling!", bu yerda bolalar "sahnalashtirilgan raqs" nominatsiyasida II darajali laureat bo'lishdi. Birinchi muvaffaqiyatli chiqishdan keyin yana bir narsa... 2017-yilda nogiron bolalar va o'smirlar ijodining birinchi ochiq shahar festivalida "orzuigingizga ishonung" biz yana laureat bo'ldik! Repetitsiyalar, spektakllar, boshqa bolalar bilan uchrashuvlar,

muloqot – bu biz intilayotgan ijtimoiylashuv. Maxsus bolalar uchun musiqa odatda juda katta qiziqish uyg'otadi va musiqaning bunday jozibadorligining mumkin bo'lgan sabablaridan biri bu nogiron bolalar uchun juda qiyin bo'lgan nutqdan foydalanishga hojat yo'qligidir. Yana bir sabab shundaki, musiqa his – tuyg'ular va his-tuyg'ular dunyosiga olib boradigan yo'ldir. Musiqa, shuningdek, maxsus bolaga hayotiy yordam va insoniy aloqa manbai, o'zini o'zi uchun qulay darajada ifoda etish vositasi sifatida xizmat qilishi mumkin.

Bunday bolalar bilan muvaffaqiyatli ishlashning zaruriy sharti o'qituvchining hissiyligi va bolalarning his-tuyg'ularini rivojlantirishdir.

Musiqiy va tuzatish darslarida biz nogiron bolalarda musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish va ularni musiqiy va amaliy faoliyat ko'nikmalarini egallashni maqsad qilib qo'ymaymiz. Darslarning asosiy elementlari bolaning hayoti uchun muhim bo'lgan muammolarni hal qilishga qaratilgan: shaxsning hissiy sohasini rivojlantirish; bolaning o'z o'yin, kommunikativ va nutq faoliyatini rag'batlantirish; aqliy jarayonlarni, vosita ko'nikmalarini rivojlantirish va tuzatish; xatti-harakatlarni o'zboshimchalik bilan tartibga solishni shakllantirish.

Biz individual darslarning ahamiyati va samaradorligini bilamiz, ammo musiqiy va tuzatish darslarining guruh shakllari bir qator afzalliklarga ega:

- eng ko'p bolalarga psixokorreksion yordam ko'rsatish imkoniyati;
- ular bilan muloqot qilish ko'nikmalarini egallash;
- ixtiyoriy harakatlarni rivojlantirish;
- "hissiy infeksiya" hodisasi;
- tengdoshlarga taqlid qilish ko'nikmalarini egallash qisqa vaqt ichida amalga oshiriladi;

- siz individual bolaning hissiy sohasini uyg'unlashtirish uchun ham, guruhdagi shaxslararo o'zaro munosabatlarni uyg'unlashtirish uchun ham eng ko'p turli xil mashqlardan foydalanishingiz mumkin.

Guruh musiqiy psixokorreksiya mashg'ulotlarida maqbul natijalarga erishish uchun ularni psixofizik yukni bir tekis taqsimlash nuqtai nazaridan qurish va quyidagi sxema bo'yicha bajarish tavsiya etiladi:

1. Salomlashish.
2. Ritmik isinish.
3. Nozik vosita ko'nikmalarini rivojlantirish uchun mashqlar, nutq va yuz harakatlarini rivojlantirish uchun mashqlar.
4. Qo'shiq aytish.
5. Musiqa tinglash va bolalar musiqa asboblarini chalish.

6. Raqslar, dumaloq raqslar.

7. Kommunikativ, ritmik o'yinlar va qoidalar bo'yicha o'yinlar.

Sinflarning o'ziga xos xususiyati quyidagilardan iborat:

- sinflarning tuzilishi turli guruhlarda o'zgaruvchan;

- xuddi shu musiqiy material qayta-qayta ishlatiladi, shunda bolalar o'zlarining shaxsiy tezligida uni o'zlashtira oladilar;

- musiqiy material vorislik uchun turli guruhlarda qisman takrorlanadi.

Mashg'ulotlar jarayonida ba'zi bolalar o'zlarining rivojlanishida sezilarli darajada rivojlanadilar.

O'yin texnikasini kiritish alohida ahamiyatga ega, chunki o'yin bolalar faoliyatining asosiy shakli hisoblanadi. O'yinlarda diqqat, xotira, kuzatish, tasavvur, ijodkorlik rivojlanadi, aniqroq va muvofiqlashtiriladigan harakatlar ko'nikmalari mustahkamlanadi, bolalar kosmosda harakat qilishni, hamkorlik qilishni o'rganadilar va psixo-emotsional stress kamayadi. Har qanday bola quvonchga muhtoj. Uning sinfda qolishi qiziqarli bo'lishi kerak. Bolalar bilan tuzatishning eng samarali va ba'zan yagona usuli bu o'yin. Dars paytida o'yin texnikasidan foydalanish qiziqishni saqlashga yordam beradi, bolaning e'tiborini tortadi. Bolalar bilan ishlashda eng katta samarani musiqiy ta'lim o'yinlari (qo'shiq o'yinlari, musiqa asboblari, syujet va syujetsiz o'yinlar) beradi. Ushbu o'yinlarning qiymati:

- mashg'ulotlar paytida psixologik almashtirishning samarali shakli;

- bolalarga o'z tanalarini his qilish va boshqarish imkoniyatini berib;

- xotiraning motor qobiliyatini, nutq intonatsiyasini, ritm tuyg'usini rivojlantirish;

- ular boshqa bolalarga g'amxo'rlik qilishni, bir-birlariga yordam berishni va hamkorlik qilishni o'rgatishadi.

Men sizga o'quvchilarimizga yoqqan o'quv o'yinlarini o'ynashni taklif qilaman! Sizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman!

HILPIRAGAN HALQALAR

Asosiy maqsad

Rollar va ob'ektlarni taqsimlash qobiliyatini rivojlantirish.

Qo'shimcha maqsadlar

Harakatlarni nazorat qilishni takomillashtirish va o'tirgan holatda muvozanatni saqlash qobiliyati.

Tinglash qobiliyatini rivojlantirish

Sizga nima kerak bo'ladi

Har bir a'zo juftligi uchun halqalar. Portativ sintezator yoki "tebranish" raqs musiqasining audio yozuvi

Ishtirokchilar soni

4 dan 10 gacha.

Asosiy variant

Ishtirokchilar juftlarga bo'linib, bir-biriga qaragan holda erga o'tirishadi.

Har bir juftlikda halqa bor. Musiqa yangraganda, er-xotinlar halqani ushlab turishadi qarama-qarshi tomondan ular oldinga va orqaga tebranishni boshlaydilar. Musiqa jim bo'lganda, harakat to'xtaydi.

Izohlar

Siz turli xil o'tirish pozitsiyalarini tanlashingiz mumkin va har bir ishtirokchi o'zi uchun eng qulayini topishga yordam berishi kerak.

Boshqa variantlar

Musiqa va tebranish tempini o'zgartirish mumkin.

Ishtirokchilar nafaqat oldinga va orqaga, balki yonma-yon tebranishlari mumkin.

"UXLAB YOTGAN" DAFNA

Asosiy maqsad

Harakatlarni nazorat qilishni shakllantirish va diqqatni jamlash qobiliyatini rivojlantirish.

Qo'shimcha maqsadlar

Guruhda hamkorlikni rivojlantirish.

Mas'uliyat hissini rivojlantirish.

Sizga nima kerak bo'ladi

Plitalar bilan bitta tambur.

Ishtirokchilar soni

3 dan 10 gacha.

Asosiy variant

Guruh aylanaga o'tiradi. Taqdimotchi dafni juda ehtiyotkorlik bilan olib, jimgina qo'shnisiga uzatadi. Shunday qilib, ishtirokchilar "uxlab yotgan" dafni iloji boricha jim turishga harakat qilib, aylana bo'ylab uzatadilar.

Izohlar

Taqdimotchi ishtirokchilarni o'z navbatini kutishdan ko'ra, dafning harakatini kuzatishga undashi mumkin.

Ushbu o'yin shovqinli o'yinlarga qarshi og'irlik sifatida foydali bo'lishi mumkin.

Boshqa variantlar

Dafning uzatiladigan yo'nalishi istalgan vaqtda o'zgartirilishi mumkin.

Marakas yoki har qanday shovqin kabi boshqa musiqa asboblardan foydalanish mumkin.

Bir vaqtning o'zida ikkita musiqa asbobini uzatish mumkin.

Inklyuziv ta'lim bu barcha o'quvchilar, shu jumladan imkoniyati cheklanganlar ham o'z tumanlaridagi umumta'lim maktablarida oddiy sinflarda, yoshlariga muvofiq bilim olish uchun kerak bo'lgan yordamni olganlari va maktab

hayotidagi barcha jabhalarda ishtirok etishlari hamda o'zhissalarini qo'shishlarini anglatadi. Islohotlar ta'lim maqsadlarining amaliyotini boshqarishi mumkin, lekin ularning pedagogik amaliyotini to'g'ridan-to'g'ri boshqara olmaydi. SHu sababdan samarali bo'lishi uchun islohotlar yaxshi muhokama qilinishi va ta'lim tizimi boshqaruvchilari hamda uni amalda qo'llovchilar tomonidan ko'rib chiqilishi kerak. Inklyuziv ta'limni iloji boricha oldinroq boshlangani ma'quldir. Asosiy ehtiyoj boshlanganligi zahoti, aralashuv uchun darrov chora ko'rish kerak. Bu bilan tuzilma rivojlanishining kelgusi buzilishlarini oldi olinadi. Yuqori malakali o'qituvchilar yaxshi yo'lga qo'yilgan qo'llab-quvvatlash tizimi va moliyalashtirishning muvofiq mexanizmlarida halqiluvchi ahamiyatga ega. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi – imkoniyati cheklangan o'quvchilarga samarali bilim olish uchun sharoit yaratishdir. Ushbu sharoitda imkoniyati cheklangan o'quvchilarga integratsiyalash va reabilitatsiya qilish, har bir bolaning rivojlanish darajasini hisobga olgan holda ularga mos samarali inklyuziv ta'lim turini tanlash lozim. Hozirgi shiddat bilan rivojlanib borayotgan jamiyatimizda barcha uchun ta'lim olish imkoniyati mavjuddir. SHunday bolalar borki, ularning jismoniy imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramay iste'dodi, qobiliyati, aqliy salohiyati e'tiborga loyiqdir. SHuning uchun ularning kelajagiga befarq qaramaslik, ularni jamiyatimizga, davlatimizga munosib farzandalar qilib tarbiyalash biz pedagoglarning sharafli vazifamizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4360-сон “Алоҳида таълим эҳтоёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги Қарори
2. Қахарова Д.С. Инклюзив таълим технологияси. Монография –Т.: 2014. –Б. 93.
3. А.Авлоний “Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ” –Т.: 2000 йил
4. Ahrorova, R. U. (2021). SEMANTIC ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS REPRESENTING “YOUTH” IN FRENCH AND UZBEK LANGUAGES. Theoretical & Applied Science, (7), 122-126.
5. Akhrorova, R. (2022, April). LEXICAL-SEMANTIC EXPRESSION OF EARLY YOUTH/JEUNESSE IN FRENCH. In МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ (Vol. 2, No. 18.03, pp. 617-620).
6. Nurmuhammadovich, R. O., & Nurullaevna, N. M. (2021). Social And Spiritual Importance of Lessons of Musical Culture. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 2(2), 50-52.
7. Mannopov, S. (2004). Uzbek folk music culture. (Study guide) Tashkent. New Age Generation.

8. Маннопов, С. (2018). Навобахш оҳанглар. Т.: IJOD-PRESS нашриёти. 20.
- Маннопов, С. У. Л. Т. О. Н. А. Л. И. (2004). Ўзбек халқ мусиқа маданияти. Янги аср авлоди.
9. Маннопов, С. (1852). Ходжи Абдулазиз Абдурасулов (1852-1936).
10. Abdusattorov, A. About Makom Melodies Adapted for Orchestra of Uzbek Folk Instruments. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 2(11), 28-30.

